

ЎЗБЕК КУРАШНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШИ.

Джумақулов Ш.

п.ф.б.ф.д. (PhD).ЎзДЖТСУ.

Джўрабаев А.М.

Ўқитувчи.,ЎзДЖТСУ

Махмудов А.И.

MSF 55-21 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808523>

Миллий курашнинг ривожланиш тарихи Ўзбекистонда физкультура ва спортнинг ўзига хос хусусиятларидан бири аниқ ифодаланган миллий характер-даги спорт турлари, ағдариш кўпқари, пойга, кураш халқ ўйинлари ва ҳоказоларнинг бирлигидир. Бу спорт турла-рининг ҳаммаси қадим замонларда пайдо бўлган тарақ-қиётнинг ҳар бир тарихий босқичида турли ижтимоий вазифани бажарган ва ўз шаклини ўзгартирган. Фикримиз-нинг далили сифатида келинг, ўтмишга бир назар ташлайлик. Александр Македонскийнинг Ўрта Осиёга юришлари даврида бу ерда жисмоний тарбия кенг ривожланган эди. Ўрта Осиёда қадимги Юнонистондаги олимпиада ўйинла-рига ўхшаш хилма-хил ўйинлар ўтказилган. Сўғдиёна ва Бақтрия солдатлари мавжуд бўлган даврлар мелоддан олдинги IV аср Ўрта Осиёда яшаган халқлар орасида эпчил акробат-дорбозлар жуда машҳур бўлган. Эпчил, жисмоний жиҳатдан жуда чиниққан дорбозлар, чегирикчи симбозлар Юнонистон, Византия ва Эрон каби мамлакатларга бориб, ўзларининг ажойиб ва хатарли ўйинларини қизиқчи ва мазқарабозларнинг ўткир сатира ва кулги билан суҳорилган турли цирк саҳналари, ўқдек учадиган муаллақчилар ва киши ақли бовар қилмайдиган паҳлавонларнинг ўйинлари, ҳуккачи ва ёғоч оёқларнинг жўшқин рақслар ва от ўйинларни корфармонларнинг чуқур маъноли сўзлари ва байтларини созандаларнинг бу ўйинларга мосланган машқларини кўз-кўз қилганлар. Қадим замонларда жамоа жисмоний тарбия соҳасида ўз даврлари зиммасига маълум мажбуриятлар юкланган. Ёш қиз ва йигитлар ҳаётда керак бўладиган эпчиллик, чидамлик, чаққонлик, қатъийлик ва жасурлик каби қобилиятларга эга бўлишлари лозим эди. Ўрта Осиёда илк феодализм даврида халқ ҳаракатлари кучайиб кетганлиги сабабли бадавлат кишиларнинг ўсмир болалари қадимий спартакиаларда бўлгани сингари, соқчилик хизматига ўргатилган эди. Сосонийлар давлатида уруш ва ҳарбий-жисмоний жиҳатдан тайёрлаш назарияси ишлаб чиқилди ва сарой аҳли учун ёзилган “Ойиннома” номли дидактик асарда баён қилинди. “Ойиннома”да берилган маълумотларга

кўра, сосоний-лар даврида зодагонларнинг болалари 6 ёшгача ота-оналарининг уйида яшар, 7 ёшга етгандан кейин давлат тарбия-сига ўтказилиб, 3 хукмдорлар ихтиёрида бўлган махсус мактабларга жойлаштирилар ва 19 ёшга етгунга қадар ана шу мактабда таҳсил кўрарди. Ўз билими ва баҳодирлиги билан машҳур бўлган кишилар шу мактабларда мураббийлик вазифасини ўтар эдилар. Сосонийлар мактабларда бола-ларни жисмоний тар-биялаш масаласига алоҳида эътибор берилар эди. Улар совуққа, очликка, чанқоқликка, оғриққа чидамли бўлиши, тез югуриши, узоққа сакраши, отга чаққон миниши, тез чопиши, камон ва ўқ-ёй отишда, қилич-бозликда мўлжалли, тезгир бўлиши, курашиш жанг усул-ларини яхши билиши талаб қилинар эди. Ов қилиш вақтида эса етук йигитларга табиий вазиятга мослашишни ўргатар эдилар, бунинг муҳимлигини уруш қилиш тўғрисида “Ойиннома” да ёзилган қуйидаги қоидалардан билиш мумкин. Бобурнинг қизи Гулбаданбегимнинг ёзишича, хотин-қизлар ҳам шодлик кунларда мардона кийимлар кийганлар ва чавандозлик, тирондозлик каби ўйинларда фаол қатнаш-ганлар. Тилсим тўйи муносабати билан тўй маросимига йиғилган бегимлар ҳақида тўхтаб, подшоҳнинг ўнг томонида зардўзи кўрпачаларда ўтирган бегимларнинг исмларини муфассил ва бирма-бир санаб ўтиб бўлар мардона кийим-ларни киядилар ва захгиртирошлик, чавандозлик, тирондоз-лик каби ҳар хил ҳунарларга уста эдилар ва созлардан кўпчилигини чалар эдилар, деб ёзган эди Гулбаданбегим. Машҳур тарихчи Табарий Самарқанд халқининг арабларга қарши олиб борган қаҳрамон курашини шундай таърифлайди, араблар Самарқанд халқи билан узоқ кураш-гандан сўнг манжаник девор бузувчи ҳарбий бир асбоб билан шаҳар деворининг бир ерини бузадилар. Деворнинг бузил-ган ерида араблар шаҳарга кирмасин учун Сўғд курашчиларидан бири деворнинг бузилган жойига келиб, арабларга қарши ўқ уза бошлайди. Мардларча курашаётган бу паҳлавоннинг жасурлиги Қутайбанинг ғазаб томирларини кўзғатди. Бу қаҳрамонни тириклайин қўлга тушириш қийин бўлгани учун, уни отиб ўлдириш қасдига тушади. Шунинг учун мерган аскарларига сиздан кимки шу одамни отиб ўлдирса, ўн минг дирҳам бераман, деб ваъда қилади ва бу нарса катта қийин ижро қилинади. XIII асрнинг бошларида, мўғуллар Ўрта Осиё давлатларини ўзларига бўйсиндир-ганлар. Улар обод ўлка 4 шаҳарларини вайрон қилиб, кишиларни ўзларига қул қиладилар. Ўрта Осиёликлар бу кулфатларга ортиқ чидолмадилар, мўғулларга қарши кураш бошладилар. Машҳур сарбадорлар мўғулларга қарши мардонавор кураш олиб бордилар.

Хологурлар хонадонидан бўлган мўғул саркардаларидан Тоғай сарбадорларининг рахбари Хўжа Яхёга қуролни ташлаб, таслим бўлишни талаб қилиб тубандаги шеърий мактубни юборган эди, Гардан бинех жафойи замон-ро у сар мақаш Кори бузругро натовон дошт мухтасар. Симурғвор чун натовон кард ҳасди Коф Чун саъва хурд боши фуру рез боли пар Берун кун аз думоғ ҳаёли мухолоро Мо дар сари сарат нашавад сад хазор сар Замонанинг жафосига бўйинг эг, бош тортма, улуғ-ларнинг ишини кичиклар уддалай олмайди. Семурғдек ўзингни катта фахмлаб Қўхикофга талпинма, саъвадек кикчкина бўл ва қанот патларингни тўк. Оғир ҳаёлни думоғингдан чиқар, йўқса бир сенинг бошинг устига юз мингларнинг боши қаланади. Сувсиз таслим бўлиш ҳақидаги маълумотга Хўжа Яхё қўйидаги мазмунда шеърий жавоб мактубини йўллайди, Чардон чаро нихем жафои замонро Рози чаро шавем ба хар кори мухтасар Семурғвор зери пар орем хушку тар Ё бомурод бар сари гардун нихем пой. Ё мардвор дар сари химмат кунем сар Замонанинг жафосига нега бўйин эгайлик. Ҳар бир ишга нега рози бўлаверар эканмиз. Дарё ва тоғларни ошиб ўтамиз семурғдек, хўл-қуруқ барчани қанотимиз остига оламиз. Ё муродга етиб, оламга устунлигимизни ўрнатамиз, ё бўлмаса ҳиммат йўлида мардона бошимизни қўйи соламиз, яъни дорга тутиб берамиз. Халқ ўз қисматига тушган барча синовларга бардош бериб мустақиллик ва озодлик учун тинмай жанговар кураш олиб боради. Геродот ва бошқа қадимги юнон авторлари-нинг асарларида Окс, яъни Амударё бўйида яшовчи халқлар ҳақида мароқли афсоналар кел-тирилади. Окс дарёсининг бўйидан араб истилочиларнинг лашкарлари билан қўши-либ, Ғарбий Европага етиб бориб мардонавий жанглари қилган кишилар ҳақида ҳаттоки француз 5 халқининг севимли асари, дунё маданияти хазинасининг ажойиб дурдоналаридан бири Роланд ҳақида қўшиқ номли эпосда кўйланади. Бу асарнинг 238 тирадасида гўзал француз ерларига Испания орқали бостириб кирган. Араб халифалигининг кўп миллатли қўшинлари ичида Оксиана ёки Аксиана, яъни Окс дарёси бўйидаги ўлка намоёндаларидан тузилган қўшин борлиги таъкидланиб, у қўйидагича таърифланади, Бўлак қўшинларидан-чи ўнтасин тузди амир Унда дашти биёбон Оксиана юртининг Худога ишонмаган лаънати қабиласи Бор эди ва уларнинг ҳар бирининг синаси Пўлатдан ҳам мустаҳкам, тошдан ҳам метин эди Уларга на дубулға, на совут эди даркор Уларнинг мардлигига ғалаба ҳам эди ёр Абу Али ибн Сино одам гавдасининг мутаносиблиги ва унинг ҳаракати механикасини ўрганади. У жисмоний тарбиянинг киши организмга

ижобий таъсир кўрсатишни назарий жиҳатдан исботлади ва уни қўллаш йўллари ишлаб чиқди. Ибн Сино бадан тарбияни иккига бўлади. Биринчи тури, бу одамнинг иш жараёнида қиладиган ҳаракат-лари, иккинчиси эса махсус бадантарбия ҳаракатлари. Беш жилддан иборат “Ал қонун” да киши танаси тузи-лишининг тавсифи касалликлар этимологияси соғлом ҳаёт кечириш ҳақида таълимот, касалликларни табиат кучлари ва дори-дармонлар билан даволашга доир кўрсатмалар берилади. Ибн Синонинг профилактикага доир кўрсатмалари ҳақидаги фикри алоҳида аҳамиятга эга. У одамларнинг узоқ умр кўришлари ҳақида ғамхўрлик қилиб, уларга бутун ҳаёти давомида соғлом яшаш ва соғлиқни мустаҳкамлаш учун зарур бўлган режимни ўргатади. У ёш ва соғлом ҳолларга мос келадиган овқат танлаб истеъмол қилиш, меъёри билан овқатланиш ва суюқ нарсрлар истеъмол қилиш, турар жой ва танани тоза тутиш, шунингдек жисмоний машқларни қилиш узоқ умр кўриш воситалари деб ҳисоблайди. Ибн Сино турли машқлар орасида меъёри билан узоқ ва тез юриш, кураш тушиш ва от минишни алоҳида таъкидлар эди. Ибн Синонинг фикрича, машқлардан кўзда тутиладиган асосий мақсад қон айланишини нафас олишни ва организмдаги моддалар алмашинувини яхшилашдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1 Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
2. Р.Т Казоқов,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
3. Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
4. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.,Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш,SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR 1 ...5. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.

6. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
7. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.
8. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
9. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
- 10.Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
11. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
12. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
13. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
14. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(6), 111-15.Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ

ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.

16. Abdiev B. S. et al. Analysis of Transverse-Momentum Distributions of Charged Particles in Proton-Proton Collisions at Energies in the Range of 7 TeV at the LHC //Physics of Atomic Nuclei. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 874-888.

17. Абдиев Б. Ш. и др. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В $\{p+p\}$ СОУДАРЕНИЯХ В ИНТЕРВАЛЕ ЭНЕРГИЙ $\{(s_{nn})^{1/2}=18.76\}$ 7 ТэВ НА БАК //Ядерная физика. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 509-523.

19. Юлдашев Б. С. и др. Процессы образования ядер ${}^7\text{Be}$ и системы $(\alpha + {}^3\text{He})$ в аналах с выходом α -частиц в 160p-взаимодействиях при 3.25 А ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286

20. Юлдашев Б. С. и др. ОБРАЗОВАНИЕ И АЗИМУТАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОТОНОВ И ПИОНОВ С ЧАСТИЦАМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ В АДРОН-И ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 6. – С. 334-338.

21. Олимов К. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕР ${}^7\text{Be}$ И СИСТЕМЫ $(\alpha + {}^3\text{He})$ В КАНАЛАХ С ВЫХОДОМ АЛЬФАЧАСТИЦ В 160p-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.

22. Юлдашев Б. С. и др. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ПРОТОНОВ В 160p-СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 2. – С. 69-73.

23. Юсупова З. Х. Роль музыкальных инструментов в жизни людей в древней Центральной Азии //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 3 (148). – С. 107-109.

24. Юсупова З. Х. Роль музыкальных инструментов в жизни людей в древней Центральной Азии //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 3 (148). – С. 107-109.

25. Yusupova Z. K. The effectiveness of planning the training loads of discus throwers in the annual training process //Парадигма современной науки в условиях модернизации и инновационного развития научной мысли: теория и практика. – 2022. – С. 582-586.

26. Чуллиев С. И., Миралиева А. К. СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТЕ.: 10.53885/edinres. 2022.87. 74.061

Чуллиев СИ-и. о. доцент., УзГУФКС, Чирчик. Миралиева АК-ст.

преподаватель., ТГТУ им. И. Каримова, Ташкент //Научно-практическая конференция.

27. Акбаров А., Алламуратов Ш. И., Эрназаров Г. Н. Корреляция Между Антропометрическими Параметрами И Двигательной Активности Студентов Неспортивных Факультетов //Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения. – 2020. – С. 207-210.

28. Эрназаров Г. Н., Акбаров А., Алламуратов Ш. И. Мониторинг здоровьесберегающих технологий в учебном процессе студентов //НАУКА СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ. – 2020. – С. 90-91.

29. Акбаров А., Алламуратов Ш. И., Эрназаров Г. Н. Педагогический Анализ Физической Подготовленности Современных Студентов Вуза //Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения. – 2020. – С. 203-206.

30. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.

31. Вафоев Б. Р., Ибрагимов С. Б. Сравнительный анализ использования дистанционного обучения в вузах спортивной направленности //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 117-121.

32. Махкамбаев А., Джурабаев А. Использование адаптивной физической культуры при обучении студентов с инвалидностью и особыми физическими потребностями //Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. – 2022. – Т. 1. – С. 133-137.

33. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.

34. Кобиров А. У., Джурабаев А. М. Технологии компьютерного дистанционного обучения //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 287-293.

35. Джўрабаев А. М., Махмудов А. И. Мувозанат машқларининг анатомо-физиологик ва биомеханик характеристикаси //миллий спорт турлари, этносспорт ва унинг назарий-амалий муаммолари” халқаро илмий-амалий анжуман. – Т. 1. – С. 594.

36. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
37. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
38. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.

